

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prevod Evropskega jezikovnega tezavra za družboslovje v slovenski jezik

Sonja Bezjak, Janez Štebe

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Slovensko sociološko srečanje, Piran, 18. - 20. 10. 2018

Vsebina

- Arhiv družboslovnih podatkov
- CESSDA
- Evropski jezikovni tezaver za družboslovje
- Prevod
- Možna raba

O ADP

- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- 1997 – 21 let delovanja
- dajalci podatkov iz vseh univerz, raziskovalnih inštitutov, SURS ...
- več kot 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1967
- cca. 700 uporabnikov letno
- izvajalec podatkovnih storitev za CESSDA ERIC
- certifikat zaupanja vrednih arhivov *CoreTrustSeal* (2018)
- različni mednarodni projekti (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS ...)

CESSDA ERIC

Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov

- Promovirati rezultate družboslovnega raziskovanja
- Podpirati raziskovanje v državah in na mednarodni ravni
- Spodbujati povezovanje
- Izdelava kataloga CESSDA, ki bo raziskovalcem omogočil iskanje raziskav članic CESSDA na enem mestu
- Evropski jezikovni tezaver za družboslovje (ELSST)

➡ Prevod obveza za članice CESSDA ERIC

Članice in partnerice

■ Members
■ Partners

Evropski jezikovni tezaver za družboslovje

- nastaja od leta 2000,
- pod okriljem UK Data Archive (1967)
- vključuje več kot 3.300 pojmov in 11.000 sinonimov (verzija sept. 2017)
- medsebojno dogovorjeni in usklajeni pojmi

- pojmi s širokega področja družboslovja:
 - politologija,
 - sociologija,
 - ekonomija,
 - izobraževanje,
 - pravo,
 - kriminal,
 - demografija,
 - zdravje,
 - zaposlitev,
 - informacijske in komunikacijske tehnologije in okoljske znanosti,

- pojmi s presečnih področij:
 - geografija,
 - psihologija,
 - medicina...

ELSST – obveza za članice CESSDA

- V ADP smo obvezo izpolnili septembra 2017
- Trenutna verzija (september 2018) je v 13 jezikih
- Tezaver je prosto dostopen na spletu in na voljo za rabo

The screenshot displays the ELSST website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'UK Data Service ELSST', 'ELSST search', 'ELSST suggestions', 'ELSST guide', 'ELSST history', and 'SKOS-ELSST'. A user login status is shown as 'You are not logged in | Login to ELSST | UK Data Service home'. The main content area features a large heading 'Visualise the concepts' and a sub-heading 'Our visual graph lets you explore ELSST'. Below this, there is a paragraph: 'Explore a term with our visual graph seeing the relationships with narrower, related and broader terms'. To the right of the text is a visual graph showing relationships between terms like 'LOCAL SERVICES', 'DATA LINKS', 'LIFE EVENTS', and 'UNDERSTANDING'. A 'STOP' button is visible below the graph. On the right side, there is a sidebar with 'LOGIN / REGISTER' buttons, a 'THESAURUS SEARCH' section with a search input field set to 'English' and a 'GO' button, and a 'Maintenance and support' section with text about annual updates and user contributions.

UK Data Service
ELSST

UK Data Service home

You are not logged in | Login to ELSST | UK Data Service home

ELSST search ELSST suggestions ELSST guide ELSST history SKOS-ELSST

Visualise the concepts

Our visual graph lets you explore ELSST

Explore a term with our visual graph seeing the relationships with narrower, related and broader terms

LOCAL SERVICES DATA LINKS LIFE EVENTS UNDERSTANDING

STOP

ELSST BLOG

[CESSDA ELSST New Release 19 September 2018](#)

[SERISS thesaurus evaluation final results](#)

[New guidelines on ELSST content](#)

ABOUT ELSST

The European Language Social Science Thesaurus (ELSST) is a broad-based, multilingual thesaurus for the social sciences.

It is currently available in 13 languages: Danish, Czech, English, Finnish, French, German, Greek, Lithuanian, Norwegian, Romanian, Slovenian, Spanish, and Swedish.

STRUCTURE

ELSST employs the usual range of terms and thesaural relationships:

- Preferred Terms (PTs)
- Use For (UFs) or Non-Preferred terms
- Broader Terms (BTs)
- Narrower Terms (NTs)
- Related Terms (RTs)

ELSST's UFs are entry level terms rather than pure synonyms

LOGIN / REGISTER

THESAURUS SEARCH

Search and browse ELSST.

English

GO

Maintenance and support

The thesaurus is updated annually. Users are encouraged to [CONTRIBUTE TO ELSST](#). Suggested changes are reviewed by the multinational ELSST Thesaurus Management Team, and those that are approved are added to the next version of the thesaurus.

Evropski jezikovni tezaver za družboslovje

Thesaurus search

Enter your term and select your language of choice to search our ELSST thesaurus.

Search our thesaurus

[Reset filters](#) | [Clear search](#) | [Copyright](#) | [Help](#)

<https://elsst.ukdataservice.ac.uk/thesaurus-search>

Preferred term (core)

SOCIAL CHANGE

Language equivalents

<input type="checkbox"/> CS	Czech	SPOLEČENSKÁ ZMĚNA
<input type="checkbox"/> DK	Danish	SOCIAL ÆNDRING
<input type="checkbox"/> FI	Finnish	YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS
<input type="checkbox"/> FR	French	CHANGEMENT SOCIAL
<input type="checkbox"/> DE	German	SOZIALER WANDEL
<input type="checkbox"/> GR	Greek	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
<input type="checkbox"/> LT	Lithuanian	SOCIALINIAI POKYČIAI
<input type="checkbox"/> NO	Norwegian	SOSIAL ENDRING
<input type="checkbox"/> RO	Romanian	SCHIMBARE SOCIALĂ
<input checked="" type="checkbox"/> SL	Slovenian	DRUŽBENA SPREMEMBA
<input type="checkbox"/> ES	Spanish	CAMBIO SOCIAL
<input type="checkbox"/> SE	Swedish	SOCIAL FÖRÄNDRING

Vir: <https://elsst.ukdataservice.ac.uk/thesaurus-search/>, 12. 10. 2018

Namen skupnega tezavra

Podpora raziskovanju

1. poenotiti indeksiranje opisov raziskav v vseh arhivih
2. poenotiti indeksiranje v skupnem katalogu raziskav CESSDA
3. raziskovalce, ki zbirajo podatke, spodbuditi k rabi istih označevalcev za iste pojme (npr. pri izboru ključnih besed, ki označujejo raziskavo)

izboljšanje iskanja družboslovnih podatkov v mednarodnem okviru

1. izboljšati možnosti iskanja podatkov tistim, ki iščejo podatke za potrebe sekundarne analize
2. olajšati kombiniranje različnih tako kvalitativnih kot kvantitativnih podatkov in povezovanje z znanstveno literaturo

I. faza prevoda: polavtomatizirana

CLARIN – evropska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

1. strojni algoritem je 3300 angleških pojmov povezal s slovenskimi prevodi iz naslednjih angleško-slovenskih virov:
 - angleško-slovenski Oxfordov slovar,
 - Inter-Active Terminology for Europe (IATE) - večjezična terminološka baza EU,
 - Evroterm - večjezična terminološka zbirka,
 - seznam predmetnih oznak Osrednje družboslovne knjižnice,
 - EuroVoc - večjezični in večdisciplinarni tezaver o dejavnostih EU in
 - standardne klasifikacije Statističnega urada RS
2. za večbesedne termine je orodje poiskalo najdaljši (več)besedni del termina, za katerega je dobilo polni prevod:
 - pri tem je upoštevalo še morebitne razlike v edninskih in množinskih oblikah ter pri prevodu poskrbelo za ustrezno slovnično obliko (ujemanje pridevnikov in samostalnikov)

Primer iz tabele virov

	English	Composed?	Slovene	Candidates			
2	ABILITY	n	SPOSOBNOST	odi	ZMOŽNOSTI	o	ZMOŽNOST
3	ABILITY EVALUATION	y	SPOSOBNOST EVALVACIJA	otdi	SPOSOBNOST OCENA	otdi	SPOSOBNOST OCENJEVANJE
4	ABILITY GROUPING	n	NIVOJSKI POUK	t	ZDRUŽEVANJE PO SPOSOBNOSTIH	o	
5	ABORTION (INDUCED)	n	ZVRGAVANJE	t			
5	ABSENTEEISM	n	ABSENTIZEM	ot	IZOSTAJANJE Z DELA	v	IZOSTAJANJE OD POUKA
7	ABUSE	n	ZLORABA	oti	ZLORABLJANJE	t	MUČENJE
8	ABUSE OF THE ELDERLY	y	ZLORABA ##OF## STAREJŠI (LUDJE)	otei	ZLORABLJANJE ##OF## STAREJŠI (LUDJE)	te	MUČENJE ##OF## STAREJŠI (LUDJE)
9	ACADEMIC ABILITY	n	SPOSOBNOST ZA ŠTUDIJ	e			
0	ACADEMIC ACHIEVEMENT	y	UNIVERZITETEN DOSEŽEK	oti	UNIVERZITETEN USPEH	o	UNIVERZITETEN DOSEG
1	ACADEMIC DEPARTMENTS	y	UNIVERZITETEN DEPARTMA	oi	UNIVERZITETEN ODDELEK	o	UNIVERZITETEN SEKTOR
2	ACADEMIC FREEDOM	n	AKADEMSKA SVOBODA	tedv			
3	ACCESS TO COUNTRYSIDE	y	DOSTOP ##TO## ŽIVLJENJSKI PROSTOF	ot	DOSTOP ##TO## PODEŽELJE	ot	DOSTOP ##TO## PODEŽELJSKO OBMOČJE

Pripravili so jo v Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, ki je del slovenske raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI

II. faza prevoda: ročni pregled

1. Prvi pregled in izbor najustrežnejšega prevoda
2. Drugi pregled z nalogo razrešiti čim več odprtih pojmov
3. Tretji pregled z nalogo rešiti vse preostale dileme

Dodatno:

- Posvetovanje s področnimi strokovnjaki
- Dileme glede slovnice in sloga smo razrešili s strokovnjakinjo za terminologijo in korpusno jezikoslovje

III. faza prevoda: uvoz v sistem ELSST

Jump to another Preferred term

- RAZVOJ
 - GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ
 - DRUŽBENA SPREMEMBA**
 - DRUŽBENI NAPREDEK
 - KULTURNA SPREMEMBA
 - SOCIALNA REFORMA
 - DRŽAVNA RAZVOJNA POMOČ
 - GOSPODARSKA REFORMA
 - KULTURNI RAZVOJ
 - RAZVOJ DRŽAVE
 - RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA
 - RAZVOJ MESTA
 - RAZVOJ PODEŽELJA
 - RAZVOJNA POMOČ (MEDNARODNA)
 - RAZVOJNI PROGRAM
 - REGIONALNI RAZVOJ
 - NAPREDEK
 - RAZVOJNA POLITIKA
 - RAZVOJNO NAČRTOVANJE

Preferred term (core)

DRUŽBENA SPREMEMBA

Language equivalents

CS	Czech	SPOLEČENSKÁ ZMĚNA
DK	Danish	SOCIAL ÆNDRING
EN	English	SOCIAL CHANGE
FI	Finnish	YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS
FR	French	CHANGEMENT SOCIAL
DE	German	SOZIALER WANDEL
GR	Greek	KOINΩNIKH AΛΛAΓH
LT	Lithuanian	SOCIALINIAI POKYČIAI
NO	Norwegian	SOSIAL ENDRING
RO	Romanian	SCHIMBARE SOCIALĂ
ES	Spanish	CAMBIO SOCIAL
SE	Swedish	SOCIAL FÖRÄNDRING

Broader terms

GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ

Broader terms

GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ

Narrower terms

DRUŽBENI NAPREDEK
KULTURNA SPREMEMBA
SOCIALNA REFORMA

Related terms

DRUŽBENA INTERAKCIJA
DRUŽBENI KONFLIKT
DRUŽBENI PROTEST
DRUŽBENI SISTEM
POLITIČNO GIBANJE
SOCIOLOGIJA
SPREMINJAJOČA SE DRUŽBA

Prevajalski izzivi

1. Splošni pojmi, ki imajo veliko pomenov
2. Pojmi, za katere v slovenščini nimamo ene same besede
3. Ozko opredeljeni pojmi s specializiranih področij
4. Pojmi, ki še niso uveljavljeni v slovenskem jeziku

Preferred Term	Prevod 1	Prevod 2	Prevod 3	ELSST
CARE OF DEPENDANTS	skrb za vzdrževane družinske člane	VZDRŽEVANJE DRUŽINSKIH ČLANOV	OSKRBA DRUŽINSKIH ČLANOV	OSKRBA DRUŽINSKIH ČLANOV
CITIZENSHIP SKILLS	državlanske spretnosti	DRŽAVLJANSKE VEŠČINE	DRŽAVLJANSKA USPOSOBLJENOST	DRŽAVLJANSKE VEŠČINE
COUNTER-URBANIZATION	counterurbanizacija, deurbanizacija, kontrourbanizacija	????	PROTIURBANIZACIJA	PROTIURBANIZACIJA

Baza ključnih besed v ADP

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 1968

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Izdelal datoteko podatkov:

CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 1968)

Finančna podpora:

Vlada Socialistične republike Slovenije

Ključne besede:

družbeni in zasebni sektor, (ne)učinkovitost socialističnega gospodarstva, socialna politika, pokojnine, zdravstvo, odnosi med republikami, odnos do zamejskih Slovencev, odhajanje na delo v tujino, družbenopolitične organizacije, zveza komunistov, ugledni politiki, struktura odločanja v družbi, volilno obnašanje, ugled Jugoslavije v svetu, zunanja politika, socialna diferenciacija, ugled poklicev, množični mediji, religija in vloga cerkve, krvodajalstvo, vrednote, Češkoslovaška, nezadovoljstvo, gospodarska reforma, družbene dejavnosti, nerazvite republike, pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, nezaposlenost, vzroki migracij, vernost, obramba, primerjave političnih sistemov

Keywords:

public and private sector, (non) efficiency of socialist economy, social policy, pension, health service, relation among Yugoslavian nations, attitude toward foreign people, migration and work abroad, political organizations, League of Communists, reputable politicians, decision-making structure in society, voting behavior, reputation of Yugoslavia in the world, foreign policy, social differentiation, reputation of certain profession, mass media, religion and role of the Church, blood donation, social values, Czechoslovak crisis, economic reform, social activities, underdeveloped Yugoslav republics, pension insurance, health insurance, unemployment, reasons for migration abroad, religiosity, defence, inter political systems comparison

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm68/>

Baza ključnih besed v ADP

- v bazi je ok. **6000** ključnih besed
- gradimo jo od leta 1997 na osnovi raziskav, ki jih arhiviramo
- ključne besede označujejo pojave v slovenskem prostoru
- služijo iskanju raziskav v katalogu ADP in Nesstar-ju
- na voljo so v slovenskem in angleškem jeziku

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?mode=searchview&searchtyp>. Below the address bar, there are two tabs: "RAZISKAVE" (selected) and "DUBLIN CORE". The main heading is "Napredno iskanje". Underneath, it says "Iskalni kriterij:". The search bar contains the text "Ključne besede" in a dropdown menu, followed by "vsebuje" and an empty input field with a "+" button. At the bottom, there are radio buttons for "Kaj vrniti?": "Seznam raziskav" (unselected) and "Seznam spremenljivk" (selected).

Izzivi za prihodnost

1. Pojme iz tezavra vključiti v katalog ADP
2. Poskrbeti, da se ohranijo pojmi, specifični za slovenski raziskovalni prostor (slovenske posebnosti)
3. Skrbeti, da bi tezaver uporabljali slovenski družboslovci

Možnosti sodelovanja

1. Terminološka sekcija
2. Študentje in predavatelji
3. Skupine, ki ustvarjajo področne slovarje

Vprašanja?

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

